

Дилшодбеков Шохбоз Дилшодбек угли

*доцент, PhD, Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами*

Юлдошова Дилором Сайдулло кизи

*магистр, Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5913839>

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация: *В данной статье рассмотрен метод подготовка студентов к проектной деятельности на базе компьютерных технологий.*

Ключевые слова: *Проектная деятельность, компьютерная графика, трёхмерный виртуальный модель, дизайн.*

Специфика обучения студентов графических факультетов проектно-графическим работам главным образом основана на методе «работы от руки». Но нельзя не считаться с тем, что вошедшие за последние годы в нашу жизнь цифровые компьютерные технологии полностью изменили привычный образ нашей жизнедеятельности. Глобальная компьютеризация рабочих процессов произошла во всех профессиональных областях. Процесс обучения тоже очень сильно изменился. Наряду с традиционными методами и средствами обучения, появились совершенно новые. Как показывает практика, компьютер может во многом изменить и дополнить систему обучения и позволит добиться положительного педагогического результата. Являясь компонентом учебно-воспитательного процесса, современные средства обучения оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. Выпускник графического факультета уже не мыслим без знания нескольких компьютерных технологий и умения профессионально применять их на практике.[1,2]

Методика обучения работы на компьютере в основном связана с индивидуальными методами обучения, собранными в определённую систему: «...основной путь исследования любой интегральной индивидуальности -это системный подход, который представляет собой общенаучный метод эмпирических исследований в самых разных теоретических и практических областях». [3]

Профессиональная готовность студентов к творческой деятельности во многом зависит от личности и деятельности педагога. Педагогическая деятельность преподавателя в каждом конкретном случае направлена на выработку у студента как психологической и физической готовности к профессиональной деятельности, так и научно-теоретической и практической основы их профессионализма.

В.М.Дегтярёв считает, что «...формирование и развитие профессиональных способностей - всегда индивидуальный процесс, при организации которого следует создавать условия для достижения человеком более высоких уровней мастерства...». [4]

С применением новых электронных и компьютерных технологий идёт своеобразная трансформация отечественной системы образования в соответствии с требованиями «Болонского процесса». Но, благодаря внедрению компьютерных технологий, сближение с болонскими требованиями осуществляется не искусственно, а естественным путём через активное использование новейших образовательных технологий. И в этом плане инновации в учебном процессе настолько естественны, что без них практически невозможно осуществлять учебный процесс. «Содержание инновационной образовательной политики в немалой степени определяется нормативно-правовыми актами, обеспечивающими внедрение и стимулирование инновации в сфере образования.

В профессиональной подготовке студентов с использованием современных компьютерных технологий инновации в педагогическом процессе не мода, не увлечение педагога, не его желание или нежелание, а практическая необходимость. Новое современное направление - художественно-эстетическое освоение окружающей среды, новое содержание, направленное не на подготовку учителя, а на формирование профессионала, художника-проектанта, всё это требует новых форм и методов обучения, вообще, творческого подхода ко всему комплексу учебно-воспитательных задач, то есть инноваций в педагогическом процессе. Инновационная педагогическая деятельность, связанная с профессиональной подготовкой студентов к эстетической организации окружающей среды, оказывают серьёзное влияние на методологическую и технологическую готовность педагога к подобной деятельности. [5,6]

Новый материал, подготовка студентов к новым профессиям не соразмерны со старыми формами и методами обучения. Здесь требуется новое инновационное мышление и поведение педагога. А введению инноваций в учебный процесс помогает метод научного эксперимента. Под видом экспериментальных занятий вводимые инновации постепенно внедряются в учебный процесс и там закрепляются. Таким приёмом можно незаметно преодолеть у студентов психологические барьеры сопротивления новому. Удаётся увлечь их и успокоить, вдохнуть веру в свои силы, подвести к желанию решать новые, творческие задачи, постепенно готовить их к предстоящей профессиональной деятельности. Ненавязчиво и спокойно у студентов происходит формирование инновационного сознания, творческой, неповторимой, собственной манеры исполнения проектно-графических работ. В итоге таких усилий педагога и студента формируется инновационная культура, так необходимая в его будущей профессиональной деятельности. Ведь ему, как будущему художнику-проектанту нельзя стоять на месте. Он должен быть в курсе всех новейших материалов и технологий. И с ним рядом уже не будет педагога-новатора, который приобщит его к новым инновациям. Поэтому в ходе обучения студент должен развить в себе вкус и потребность к инновационному укладу жизни.

Поскольку проектируемый объект может быть передан с использованием линейной перспективы, элементы перспективы должны присутствовать и в окружающей среде. Причём, не только в линейной, но и в воздушной перспективе.

Знания традиционных графических и живописных приемов очень помогают в работе с компьютером. Теория теней, линейная и воздушная перспектива, рефлексы и отражения, особенности фактуры материала которые всегда позволяли художникам всех эпох создавать шедевры мировой живописи и в наш компьютерный век очень актуальны. Без учета их законов и особенностей инструментом-компьютером невозможно создать реалистичного изображения. Не будет ни воздушной среды, ни солнечного или лунного света, ни правильных пропорций предметов. Только применяя накопленный вековой опыт художников прошлых поколений, наш современник, сможет вдохнуть жизнь и душу в цифровую электронную картину. Профессиональные графические программы, такие как 3D Studio Max и ArchiCAD в принципах своей работы используют очень многие законы традиционной живописи, графики и строительного черчения. Поэтому компьютер, оснащенный такими программами, может смело рассматриваться как рабочий инструмент современного художника - дизайнера, наряду с кистями, карандашами, красками, линейками и рейсфедером. [7]

Новый инструмент - компьютер на современном этапе развития изобразительного искусства может существенно помочь художникам в их работе, и, прежде всего, в передаче внутренней среды. Напомним, что внутренняя среда - это интерьеры жилых или общественных помещений.

На своих занятиях мы выработывали методику использования компьютерных технологий в системе профессиональной подготовки студентов. Исследовали возможности использования компьютерного проектирования при разработке эскизов как интерьеров в целом, так и отдельных художественных элементов, аксессуаров, деталей и произведений декоративно-прикладного искусства участвующих в оформлении данных интерьеров. [8]

Так как в двадцать первом веке декоративные композиции достаточно часто выполняются с применением компьютерных технологий, такие технологии проектант-профессионал должен знать достаточно глубоко. Поэтому в каждом из заданий параллельно с ручными приёмами исполнения прикладных работ в материале, студенты экспериментальных групп работали и на компьютерах, осваивая приёмы цифровой, электронной графики.

При проведении проектно-графических работ важно учитывать ту выразительность и эмоциональность, которую, в конечном счете, мы хотим получить от завершенного проекта. Все проектанты и дизайнеры в своей душе - художники и эмоциональное восприятие, и одобрение их творческого труда заказчиками, коллегами и зрителями для них очень важно. Кроме того, невыразительный, скучный, плохо прорисованный и некачественно от визуализированный проект никогда не найдет своего покупателя. И тут дело даже не в идее проекта. Идея может быть новой и интересной, но скрытая унылой подачей и примитивным исполнением, она так и не увидит свет. Поэтому выразительность и реалистичная убедительность подачи проекта играет очень важную роль в его материальном воплощении.

Даже строительные мастера, штукатуры, маляры, плиточники относятся к своей работе старательно и трепетно когда видят красивый, выразительный и профессионально поданный дизайн-проект. Они фотографируют не только свою итоговую работу на этапе финишной сдачи объекта, но и графические листы проекта, чтобы потом показать, смотрите, вот как это здорово придумал и нарисовал дизайнер, а вот как я точно и хорошо повторил его замысел в материале. И с заказчиком дизайнеру намного проще разговаривать о своей заработной плате, когда он показывает проработанный, продуманный и красиво оформленный проект придающий дизайнеру уверенность в своих действиях. А заказчик, видя не смятые листки бумаги с неуверенными невыразительными линиями, невнятно раскрывающими идею проекта, а яркие и сочные по цветам и тонам почти фотографической точности изображения своего будущего интерьера или ландшафта, проникается доверием к профессионализму дизайнера и легче соглашается с его условиями работы.

Исследованием подтверждено, что система профессиональной подготовки студентов к проектной деятельности требует объединения разнообразных составляющих в единое содержательное целое: специфическое содержание, объединяющее традиционные, привычные нам темы с инновационными предложениями, эффективные и нестандартные формы, приёмы и методы обучения и воспитания студентов, подготавливающие их к современным, реальным условиям деятельности после окончания вуза.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР:

1. Барановский, Г.В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века. В 7 т., М., Арт-Родник, 2006.
2. Боткин, Дж. Инновационное обучение, микроэлектроника и интуиция // Перспектива. Вопросы образования. Париж, 1983. - №1. - С. 34
3. Головин, Ю.А. Информационные сети / Ю. А. Головин, А.А. Суконцов, С.А. Яковлев. - М.: Академия, 2011. - 384 с.
4. Дегтярёв, В.М. Компьютерная геометрия и графика / В.М. Дегтярёв. -М.: Академия, 2010.-192 с.
5. Дональд, Х., Паулин, Б. Компьютерная графика и стандарт OpenGL - 3-е изд. / Дональд Херн, Паулин Бейкер - М.: Вильямс, 2005. - 1168
6. Захарова, Н.Г. Информационные технологии в образовании / Н.Г. Захарова. - М.: Академия, 2003. - 192 с.
7. ШДилшодбеков. Развитие познавательных способностей учеников при изучении черчение на основе компьютерных технологий "Pedagogical sciences and taching methods" international conference. 15 january, 2022. 43-46 стр
8. ШДилшодбеков. Muhandislik kompyuter grafikasi fanini o'qitishning takomillashtirilgan usuli. "Pedagogika" Jurnal, 2021yil 2-son, 45-47 стр.